

SIAM – Reporte de Proceso

Resumen del Proceso:

Esta validación está destinada a saber si el Proceso ingresado por el Usuario está correctamente definido. Idealmente todas las casillas deberán mostrar "Cumple" para determinar que el Proceso fue definido correctamente.

1	Todas las Actividades, Artefactos, Sub Procesos y Modelos de Referencia tienen nombre.	Cumple
2	El proceso tiene (al menos) un Nodo Start (exterior), un Nodo End (exterior) y una Actividad.	Cumple
3	Todas las Actividades están referenciadas a algún Método de referencia.	No Cumple Una o más Actividades no están referenciadas a alguna Actividad de un Método de Referencia.
4	Todos los Artefactos están referenciados a algún Artefacto de referencia.	No Cumple Uno o más Artefactos no están referenciados a algún Artefacto de un Modelo de Artefactos de Referencia.
5	Todas las Actividades están conectadas a otro Nodo.	Cumple
6	Todos los SubProcesos están conectados a otro Nodo.	Cumple
7	Todos los Nodos Start están conectados a otro Nodo.	Cumple
8	Todos los Nodos End son alcanzables desde algún otro Nodo.	Cumple
9	Todas las Transiciones (AND, OR y XOR) están conectadas a (al menos) algún otro Nodo.	Cumple
10	Todas las Actividades tienen (al menos) un Artefacto asociado como Resultado (Output).	Cumple
11	Todos los Artefactos están conectados a (al menos) una Actividad, como Salida o Entrada.	Cumple
12	Todos los Subprocesos tienen un Nodo Start, (al menos) un Nodo End y (al menos) una Actividad.	Cumple

Nota: Para más información en el incumplimiento de algún punto, realizar una Validación Semántica al diagrama del proceso (Clic derecho sobre el diagrama -> Validate diagram) o ver la sección "Detalle de Validación Semántica" al final de este Documento.

Resumen del Proceso:

Nombre:	Ki Process
Descripción:	Proceso de desarrollo de Ki Teknology, basado en su BPM (Ki Process ver 10.4.3)
Validado:	Si
Nº Actividades:	168 Actividades (167 Referenciadas) (167 Referenciadas de "Ki Method")
Nº Artefactos:	369 Artefactos (346 Referenciados)

Informe de "Ki Process"

	(356 Referenciados de "Ki Method Artifacts")
Nº Subprocesos:	62 SubProcesos
Nº Transiciones	62 Transiciones (21 AND, 41 OR y 0 XOR)
Nº Modelos de Método:	1 Modelo de Método (1 Referenciado) (Ki Method)
Nº Modelos de Artefactos:	1 Modelo de Artefactos (1 Referenciado) (Ki Method Artifacts)
Nº Modelos de Configuración de Métodos:	1 Modelo de Configuración de Método (1 Referenciado) (Ki Method Activity Weaving)
Nº Modelos de Equivalencia:	2 Modelos de Equivalencia (2 Referenciados) (Equivalencia Ki Method con Ki Scrum, Equivalencia Ki Method con Ki XP)
% de Agilidad del Proceso:	19% de Agilidad (33 de 167 Actividades referenciadas son Ágiles)

Nota: Para la medición del porcentaje de Agilidad, basta con que exista una referencia a una Actividad Ágil dentro de una Actividad del Proceso para que dicha Actividad sea considerada Ágil.

Modelos de Métodos Referenciados:

Es necesario referenciar Modelos de Métodos para poder hacer uso de las Actividades del Método a través de sus referencias. Esto sirve para poder determinar la Agilidad del proceso, así como el correcto orden en el uso de las Actividades por un Método.

Modelo	Prefijo	Descripción	Actividades	% Ágil	Validado
Ki Method	KiMethod	Método validado por [REDACTED]	168 (166 referenciadas en el Proceso)	19% de Agilidad (33 Actividades son Ágiles)	Validado

Modelos de Artefactos Referenciados:

Es necesario referenciar Modelos de Artefactos para poder hacer uso de sus Artefactos a través de referencias. Esto sirve para asociar un Artefacto real a un Artefacto del proceso y así poder determinar los entregables o requerimientos de cada Actividad del Proceso. También sirven para saber si se está cumpliendo con alguna práctica de calidad de algún determinado Modelo de Calidad.

Modelo	Prefijo	Descripción	Artefactos	Validado
Ki Method Artifacts	KiMethod	Artefactos del Método Ki, validado por [REDACTED]	116 (112 referenciados en el Proceso)	Validado

Modelos de Weaving de Actividad:

Es necesario referenciar Modelos de Weaving de Actividad para saber qué Artefactos están asociados a las Actividades referenciadas en el Proceso.

Modelo	Descripción	Actividades con Artefactos	Validado
Ki Method Activity Weaving	Weaving de Actividades para el Método Ki	162 Actividades	Validado

Modelos de Equivalencia:

Es necesario referenciar Modelos de Equivalencias para poder tener las recomendaciones de Actividades equivalentes (de otros Métodos) respecto a las Actividades referenciadas del Proceso.

Importante: En la columna "Actividad(es) Equivalente(s)", las Actividades que se encuentran dentro de cada tabla con el nombre de cada Método representan la equivalencia de esa Actividad particular del Método. Es decir, deben incluirse todas las Actividades de ese Método.

Ejemplo:

Actividad	Referencia(s)	Actividad(es) Equivalente(s)
Actividad 1	- Actividad 1 (No Ágil) (Método A)	Actividad 1: Alternativa (1) / Método B - Actividad 5 (Ágil / No Utilizada) (Y) - Actividad 23 (Ágil / No Utilizada) (O) Alternativa (2) / Método C - Actividad 17 (Ágil / No Utilizada)

Nota: Los elementos marcados en **rojo** no aparecerán en el resultado real.

Actividad	Referencia(s)	Actividad(es) Equivalente(s)
Estimar Complejidad	- Estimar Complejidad (No Ágil) (Ki Method)	Estimar Complejidad: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño	- Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño (No Ágil) (Ki Method)	Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Estimar Esfuerzo para construcción	- Estimar Esfuerzo para Construcción (No Ágil) (Ki Method)	Estimar Esfuerzo para Construcción: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada)

Informe de "Ki Process"

		Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Estimar Esfuerzo para Integración y Test	- Estimar Esfuerzo para Integración y Test (No Ágil) (Ki Method)	Estimar Esfuerzo para Integración y Test: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Crear TEC-PROBE	- Crear TEC (No Ágil) (Ki Method)	Crear TEC: Alternativa / Ki Scrum Method - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) - Definir Equipo (No Ágil / No Utilizada) - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) - Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada) - Definir Product Owners (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Realizar Análisis	- Realizar Análisis (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Análisis: Alternativa / Ki Scrum Method - Sprint Planning (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada) - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada) - Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card) (Ágil / No Utilizada)
Diseñar Componentes/Programas	- Diseñar Componentes/Programas (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar Interfaces Internas	- Diseñar Interfaces Internas (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Interfaces Internas: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar Interfaces Externas	- Diseñar Interfaces Externas	Diseñar Interfaces Externas: Alternativa / Ki XP Method

Informe de "Ki Process"

	(No Ágil) (Ki Method)	- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar BD	- Diseñar DB (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar DB: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Diseñar Clases	- Diseñar Clases (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Clases: Alternativa / Ki XP Method - Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card) (Ágil / No Utilizada)
Diseñar Diagramas Lógico/Físico	- Diseñar Diagrama Lógico/Físico (No Ágil) (Ki Method)	Diseñar Diagrama Lógico/Físico: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Definir Patrones y Mecanismos	- Definir Patrones y Mecanismos (Ágil) (Ki Method)	Definir Patrones y Mecanismos: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline) (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Implementar Comunicaciones	- Implementar Comunicaciones (Ágil) (Ki Method)	Implementar Comunicaciones: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario Comunicaciones	- Test Unitario Comunicaciones (Ágil) (Ki Method)	Test Unitario Comunicaciones: Alternativa / Ki XP Method - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / No Utilizada)
Implementación DB	- Implementar DB (Ágil) (Ki Method)	Implementar DB: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario DB	- Test Unitario DB (Ágil) (Ki Method)	Test Unitario DB: Alternativa / Ki XP Method - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / No Utilizada)
Implementar Componentes / Programas	- Implementar Componentes/Programas (Ágil) (Ki Method)	Implementar Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method - Implementar HU (Ágil / No Utilizada)
Test Unitario Componentes / Programas	- Test Unitario Componentes/Programas (Ágil)	Test Unitario Componentes/Programas: Alternativa / Ki XP Method

Informe de "Ki Process"

	(Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba TDD (Ágil / No Utilizada)
Crear Plan de Test	- Crear Plan de Test (No Ágil) (Ki Method)	Crear Plan de Test: No posee Equivalencias.
Crear Casos de Prueba	- Crear Casos de Prueba (No Ágil) (Ki Method)	Crear Casos de Prueba: Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Creación Prueba TDD (Test Driven Development) (Ágil / No Utilizada) - Creación Pruebas de Sistema (Ágil / No Utilizada) - Creación Pruebas BDD (Behaviour Driven Development) (Ágil / No Utilizada) - Creación Pruebas de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Sanción Casos de Prueba	- Sanción Casos de Prueba (No Ágil) (Ki Method)	Sanción Casos de Prueba: No posee Equivalencias.
Validación	- Validación (No Ágil) (Ki Method)	Validación: Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Prueba TDD (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Pruebas de Sistema (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba BDD (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Verificación	- Verificación (No Ágil) (Ki Method)	Verificación: No posee Equivalencias.
Aplicación del Plan de Test	- Aplicación del Plan de Test (No Ágil) (Ki Method)	Aplicación del Plan de Test: Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Prueba TDD (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Pruebas de Sistema (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba BDD (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Sanción de Resultados	- Sanción de Resultados (No Ágil) (Ki Method)	Sanción de Resultados: Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Ejecución Pruebas de Sistema (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Prueba BDD (Ágil / No Utilizada) - Ejecución Pruebas de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Planificar Instalación	- Planificar la Instalación (No Ágil)	Planificar la Instalación: No posee Equivalencias.

Informe de “Ki Process”

	(Ki Method)	
Generar Modelo de Instalación	- Generar Modelo de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Generar Modelo de Instalación: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Identificar Piezas de Software	- Identificar Piezas de Software (No Ágil) (Ki Method)	Identificar Piezas de Software: No posee Equivalencias.
Configurar Ambiente	- Configurar Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Configurar Ambiente: No posee Equivalencias.
Instalar Ambiente	- Instalar Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Instalar Ambiente: No posee Equivalencias.
Chequear Ambiente Actual	- Chequear Ambiente Actual (No Ágil) (Ki Method)	Chequear Ambiente Actual: No posee Equivalencias.
Actualizar Checklist de Ambiente	- Actualizar Checklist de Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Checklist de Ambiente: No posee Equivalencias.
Actualizar Modelo de Instalación	- Actualizar Modelo de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Modelo de Instalación: Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Integrar Piezas del Producto	- Integrar Piezas del Producto (Ágil) (Ki Method)	Integrar Piezas del Producto: Alternativa / Ki XP Method - Integración Tareas (No Ágil / No Utilizada) - Crear Incremento Funcional (Ágil / No Utilizada) - Realizar Integración de Entrega (Ágil / No Utilizada)
Elaborar Manual de Instalación	- Elaborar Manual de Instalación (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Manual de Instalación: No posee Equivalencias.
Elaborar Documentos Adicionales	- Elaborar Documentación Adicional (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Documentación Adicional: No posee Equivalencias.
Realizar Test de Integración	- Realizar Test de Integración (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Test de Integración: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Integración Tareas (No Ágil / No Utilizada) - Crear Incremento Funcional (Ágil / No Utilizada) - Realizar Integración de Entrega

Informe de "Ki Process"

		(Ágil / No Utilizada)
Instalar Certificación	- Instalar en Certificación (No Ágil) (Ki Method)	Instalar en Certificación: No posee Equivalencias.
Pasar a Producción	- Pasar a Producción (No Ágil) (Ki Method)	Pasar a Producción: No posee Equivalencias.
Instalar en Producción	- Instalar en Producción (No Ágil) (Ki Method)	Instalar en Producción: No posee Equivalencias.
Identificar Contraparte	- Identificar Contraparte (Ágil) (Ki Method)	Identificar Contraparte: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Product Owners (No Ágil / No Utilizada)
Revisar Requerimientos	- Revisar Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Revisar Requerimientos: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer (Ágil / No Utilizada) - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ágil / No Utilizada)
Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento	- Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento (Ágil) (Ki Method)	Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada)
Evaluar Impacto	- Evaluar Impacto (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Impacto: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Probar Prototipo Spike (Ágil / No Utilizada) - Estimar Esfuerzo y Complejidad (Ágil / No Utilizada)
Negociar y Registrar Compromisos	- Negociar y Registrar Compromisos (No Ágil) (Ki Method)	Negociar y Registrar Compromisos: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)

Informe de "Ki Process"

		<ul style="list-style-type: none"> - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada) - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Revisar Consistencia de Requerimientos	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar Consistencia de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method) 	Revisar Consistencia de Requerimientos: No posee Equivalencias.
Analizar Inconsistencia de Requerimientos	<ul style="list-style-type: none"> - Analizar Inconsistencia de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method) 	Analizar Inconsistencia de Requerimientos: No posee Equivalencias.
Identificar Cambios en Planes	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar Cambios en Planes (No Ágil) (Ki Method) 	Identificar Cambios en Planes: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Iniciar Acciones Correctivas	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciar Acciones Correctivas (No Ágil) (Ki Method) 	Iniciar Acciones Correctivas: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Recepción de Cambios	<ul style="list-style-type: none"> - Recepción de Cambios (Ágil) (Ki Method) 	Recepción de Cambios: No posee Equivalencias.
Análisis y Estimación de Cambios	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis y Estimación de Cambios (Ágil) (Ki Method) 	Análisis y Estimación de Cambios: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada) - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Aprobación de Cambios	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de Cambios (No Ágil) (Ki Method) 	Aprobación de Cambios: Alternativa / Ki Scrum Method <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada) - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Aprobar OS Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobar OS Adicionales 	Aprobar OS Adicionales:

Informe de "Ki Process"

	(No Ágil) (Ki Method)	No posee Equivalencias.						
Actualizar Trazabilidad de Requerimientos	- Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Trazabilidad de Requerimientos: No posee Equivalencias.						
Actualizar Especificación de Requerimientos	- Actualizar Especificación de Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Especificación de Requerimientos: <table border="1" data-bbox="874 450 1353 584"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="874 613 1353 779"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)	- Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)	
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki XP Method								
- Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)								
- Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)								
Actualizar Especificación de Ambiente	- Actualizar Especificación de Ambiente (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Especificación de Ambiente: No posee Equivalencias.						
Actualizar Planes	- Actualizar Planes (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Planes: <table border="1" data-bbox="874 943 1353 1108"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Crear Roadmap del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="874 1137 1353 1303"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir Iteraciones a Realizar (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)	- Crear Roadmap del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir Iteraciones a Realizar (No Ágil / No Utilizada)	- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Release Plan (No Ágil / No Utilizada)								
- Crear Roadmap del Proyecto (No Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki XP Method								
- Definir Iteraciones a Realizar (No Ágil / No Utilizada)								
- Definir HU al Realizar Iteración (Ágil / No Utilizada)								
Desarrollar TEC-PROBE	- Desarrollar TEC (No Ágil) (Ki Method)	Desarrollar TEC: No posee Equivalencias.						
Realizar Valorización Económica	- Realizar Valorización Económica (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Valorización Económica: No posee Equivalencias.						
Generar OTE	- Generar OTE (No Ágil) (Ki Method)	Generar OTE: No posee Equivalencias.						
Enviar OTE	- Enviar OTE (No Ágil) (Ki Method)	Enviar OTE: No posee Equivalencias.						
Preparar Documento de Traspaso	- Preparar el Documento de Traspaso (No Ágil) (Ki Method)	Preparar el Documento de Traspaso: No posee Equivalencias.						
Solicitar Recursos para el Proyecto	- Solicitar Recursos para el Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Solicitar Recursos para el Proyecto: <table border="1" data-bbox="874 1890 1353 2024"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Product Owners</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada)	- Definir Product Owners			
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Definir Scrum Master (No Ágil / No Utilizada)								
- Definir Product Owners								

Informe de “Ki Process”

		<p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Equipo <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Hacer Reunión de Traspaso	<ul style="list-style-type: none"> - Hacer Reunión de Traspaso <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Hacer Reunión de Traspaso:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Revisar Información	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar Información <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Revisar Información:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar TEC de Costos	<ul style="list-style-type: none"> - Generar TEC de Costos <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar TEC de Costos:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Registrar Presupuesto del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Registrar Presupuesto del Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Registrar Presupuesto del Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Identificar Riesgos del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar Riesgos del Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Identificar Riesgos del Proyecto:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Evaluar el Impacto y Probabilidad del Riesgo	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Establecer Estrategia de Mitigación y Planes de Contingencia	<ul style="list-style-type: none"> - Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar Estructura de Directorios del Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Estructura de Directorios del Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar Estructura de Directorios del Proyecto:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar Configuración del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Configuración del Proceso <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar Configuración del Proceso:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar Plan de Proyecto	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Plan de Proyecto <p>(No Ágil)</p> <p>(Ki Method)</p>	<p>Generar Plan de Proyecto:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Visión del Producto <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Hipótesis de Producto <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Scrum Master <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Product Owners <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Equipo <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan

Informe de "Ki Process"

		<p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Término e Inicio (Done y Ready) <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear Roadmap del Proyecto <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Fechas y Duración de Ceremonias <p>(Ágil / No Utilizada)</p>
Actualizar Asignación de Roles	<ul style="list-style-type: none"> - Actualizar Asignación de Roles <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Actualizar Asignación de Roles:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Scrum Master <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Product Owners <p>(No Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir Equipo <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos	<ul style="list-style-type: none"> - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Release Plan <p>(No Ágil / No Utilizada)</p>
Generar Documento de Kick Off	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Documento Kick Off <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Generar Documento Kick Off:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Reunión Kick Off	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión Kick Off <p>(Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Reunión Kick Off:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete	<ul style="list-style-type: none"> - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Generar Carta Gantt de Iteración Siguiete:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear Burn Down Chart <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Repriorización de Product Backlog <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear Tablero <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprint Planning <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir HU al Realizar Iteración <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimar Prioridad de HU <p>(Ágil / No Utilizada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimar Puntos de Historias a Realizar <p>(Ágil / No Utilizada)</p>
Generar y Enviar Acta de Cierre	<ul style="list-style-type: none"> - Generar y Enviar Acta de Entrega <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Generar y Enviar Acta de Entrega:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>
Resolver Temas Pendientes PPQA	<ul style="list-style-type: none"> - Resolver Temas Pendientes de PPQA <p>(No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Resolver Temas Pendientes de PPQA:</p> <p>No posee Equivalencias.</p>

Informe de “Ki Process”

Recolectar Métricas del Proyecto	- Recolectar Métricas del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Recolectar Métricas del Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Determinar Velocidad del Equipo (No Ágil / No Utilizada)
Realizar Close Out	- Realizar Close Out (Ágil) (Ki Method)	Realizar Close Out: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada)
Evaluar Equipo del Proyecto	- Evaluar Equipo del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Equipo del Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada)
Hacer Seguimiento de Riesgos del Proyecto	- Hacer Seguimiento de Riesgos del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Hacer Seguimiento de Riesgos del Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada)
Identificar Nuevos Riesgos	- Identificar Nuevos Riesgos (No Ágil) (Ki Method)	Identificar Nuevos Riesgos: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada)
Mitigar el Impacto del Riesgo	- Mitigar el Impacto del Riesgo (No Ágil) (Ki Method)	Mitigar el Impacto del Riesgo: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada)
Ejecutar Plan de Contingencia	- Ejecutar Plan de Contingencia (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Plan de Contingencia: No posee Equivalencias.
Revisar Reporte PPQA	- Revisar Reporte de PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Revisar Reporte de PPQA: No posee Equivalencias.
Hacer seguimiento de otras actividades	- Hacer seguimiento de otras actividades (No Ágil) (Ki Method)	Hacer seguimiento de otras actividades: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada)

Informe de "Ki Process"

		<p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada) - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Hacer seguimiento actividades planificadas	- Hacer seguimiento de actividades planificadas (No Ágil) (Ki Method)	<p>Hacer seguimiento de actividades planificadas:</p> <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir Elementos Pila de Producto (Ágil / No Utilizada) - Refinar Pila de Producto (Ágil / No Utilizada)
Hacer Reunión de Operaciones/Vertical	- Hacer Reunión Vertical (Operaciones) (Ágil) (Ki Method)	Hacer Reunión Vertical (Operaciones): No posee Equivalencias.
Comunicar Cambios a los Afectados	- Comunicar Cambios a Afectados (Ágil) (Ki Method)	<p>Comunicar Cambios a Afectados:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada)
Control de Presupuesto del Proyecto	- Control del Presupuesto del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Control del Presupuesto del Proyecto: No posee Equivalencias.
Evaluar Estado	- Evaluar Estado (Ágil) (Ki Method)	<p>Evaluar Estado:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada)
Actualizar Trazabilidad	- Actualizar Trazabilidad (No Ágil) (Ki Method)	Actualizar Trazabilidad: No posee Equivalencias.
Determinar Criterio de Evaluación de Propuesta	- Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas (No Ágil) (Ki Method)	Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas: No posee Equivalencias.
Buscar Proveedores Candidatos	- Buscar Proveedores Candidatos (No Ágil) (Ki Method)	Buscar Proveedores Candidatos: No posee Equivalencias.
Enviar Especificaciones a Proveedores	- Enviar Especificaciones a Proveedores (No Ágil) (Ki Method)	Enviar Especificaciones a Proveedores: No posee Equivalencias.
Recepcionar Propuesta	- Recepcionar Propuestas (No Ágil) (Ki Method)	Recepcionar Propuestas: No posee Equivalencias.
Evaluar Propuestas de acuerdo a Criterios Establecidos	- Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos (No Ágil)	Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos: No posee Equivalencias.

Informe de “Ki Process”

	(Ki Method)							
Seleccionar y Notificar Proveedor	- Seleccionar y Notificar Proveedor (No Ágil) (Ki Method)	Seleccionar y Notificar Proveedor: No posee Equivalencias.						
Negociar Condiciones Finales y Formalizar Acuerdos	- Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos (No Ágil) (Ki Method)	Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos: No posee Equivalencias.						
Determinar Producto o Servicio a Adquirir	- Determinar Servicio o Producto a adquirir (No Ágil) (Ki Method)	Determinar Servicio o Producto a adquirir: No posee Equivalencias.						
Ejecutar Acuerdo	- Ejecutar Acuerdo (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Acuerdo: No posee Equivalencias.						
Evaluar Producto o Servicio	- Evaluar Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Aceptación del Producto o Servicio	- Aceptar Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Aceptar Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Ejecutar Implementación del Producto o Servicio	- Ejecutar Implantación del Producto o Servicio (No Ágil) (Ki Method)	Ejecutar Implantación del Producto o Servicio: No posee Equivalencias.						
Evaluar Proveedor	- Evaluar Proveedor (No Ágil) (Ki Method)	Evaluar Proveedor: No posee Equivalencias.						
Recolectar datos de las mediciones	- Recolectar datos de las mediciones (No Ágil) (Ki Method)	Recolectar datos de las mediciones: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)	- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)	- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Actualizar Sprint Backlog (Ágil / No Utilizada)								
- Actualizar Burn Down Chart (Ágil / No Utilizada)								
- Actualizar Tableros (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Analizar los datos recolectados	- Analizar los datos recolectados (No Ágil) (Ki Method)	Analizar los datos recolectados: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Almacenar datos recolectados	- Almacenar datos recolectados (No Ágil) (Ki Method)	Almacenar datos recolectados: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alternativa / Ki UX Method</td> </tr> <tr> <td>- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki UX Method	- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki UX Method								
- Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)								
Comunicar los resultados	- Comunicar los Resultados (No Ágil) (Ki Method)	Comunicar los Resultados: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada)				
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Realizar Reuniones Diarias (Ágil / No Utilizada)								

Informe de “Ki Process”

		- Realizar Reunión de Retrospectiva (Ágil / No Utilizada)
Establecer Objetivos de la Medición	- Establecer objetivos de la medición (No Ágil) (Ki Method)	Establecer objetivos de la medición: Alternativa / Ki Scrum Method - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
Especificar Mediciones	- Especificar Mediciones (No Ágil) (Ki Method)	Especificar Mediciones: Alternativa / Ki Scrum Method - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento	- Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento (No Ágil) (Ki Method)	Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento: Alternativa / Ki UX Method - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
Especificar procedimientos de análisis	- Especificar procedimientos de análisis (No Ágil) (Ki Method)	Especificar procedimientos de análisis: Alternativa / Ki UX Method - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
Informar Métricas definidas a interesados	- Informar Métricas definidas a Interesados (No Ágil) (Ki Method)	Informar Métricas definidas a Interesados: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)
Calendarizar Revisión PPQA	- Calendarizar PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Calendarizar PPQA: No posee Equivalencias.
Monitorear Calendario de Actividades PPQA	- Monitorear Calendario de Actividades de PPQA (No Ágil) (Ki Method)	Monitorear Calendario de Actividades de PPQA: No posee Equivalencias.
Verificación de Procesos y Productos	- Verificación de Procesos y Productos (No Ágil) (Ki Method)	Verificación de Procesos y Productos: No posee Equivalencias.
Seguimiento de no cumplimientos previos	- Seguimiento de No Cumplimientos previos (No Ágil) (Ki Method)	Seguimiento de No Cumplimientos previos: No posee Equivalencias.

Informe de “Ki Process”

<p>Comunicar Resultados</p>	<p>- Comunicar resultados (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Comunicar resultados: Alternativa / Ki UX Method - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada)</p>
<p>Generar Plan de CM</p>	<p>- Generar Plan de CM (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Generar Plan de CM: No posee Equivalencias.</p>
<p>Obtener Línea Base Inicial</p>	<p>- Obtener Línea Base inicial (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Obtener Línea Base inicial: No posee Equivalencias.</p>
<p>Categorizar Línea Base</p>	<p>- Categorizar Línea Base (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Categorizar Línea Base: No posee Equivalencias.</p>
<p>Ingresar CI's a la CMDB</p>	<p>- Ingresar piezas a la CMDB (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Ingresar piezas a la CMDB: No posee Equivalencias.</p>
<p>Distribuir piezas a fábricas</p>	<p>- Distribuir piezas a fábricas (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Distribuir piezas a fábricas: No posee Equivalencias.</p>
<p>Recibir piezas de fábrica e ingresar a CMDB</p>	<p>- Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB: No posee Equivalencias.</p>
<p>Distribuir a Integradores</p>	<p>- Distribuir piezas a integradores (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Distribuir piezas a integradores: No posee Equivalencias.</p>
<p>Recibir piezas de Integradores e ingresar a CMDB</p>	<p>- Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB: No posee Equivalencias.</p>
<p>Autorizar nueva Línea Base</p>	<p>- Autorizar nueva línea base (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Autorizar nueva línea base: No posee Equivalencias.</p>
<p>Publicar nueva Línea Base</p>	<p>- Publicar nueva línea base (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Publicar nueva línea base: No posee Equivalencias.</p>
<p>Notificar a los afectados sobre Líneas Base</p>	<p>- Notificar a afectados sobre líneas base (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Notificar a afectados sobre líneas base: No posee Equivalencias.</p>
<p>Analizar y Documentar Solicitudes de Cambio</p>	<p>- Analizar y Documentar solicitudes de cambio (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Analizar y Documentar solicitudes de cambio: No posee Equivalencias.</p>
<p>Revisar y Seguir el estado de las Solicitudes de Cambio</p>	<p>- Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio: No posee Equivalencias.</p>

Informe de "Ki Process"

<p>Controlar los CI's</p>	<p>- Controlar los CI's (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Controlar los CI's: No posee Equivalencias.</p>						
<p>Revisar y Documentar Cambios de los CI's</p>	<p>- Revisar y Documentar cambios de los CI's (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Revisar y Documentar cambios de los CI's: No posee Equivalencias.</p>						
<p>Monitorear el Plan de CM</p>	<p>- Monitorear el Plan de CM (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Monitorear el Plan de CM: No posee Equivalencias.</p>						
<p>Realizar Auditorías</p>	<p>- Realizar Auditorías (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Realizar Auditorías: No posee Equivalencias.</p>						
<p>Definir requerimientos de producto y de componentes de productos</p>	<p>- Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Definir requerimientos de Producto y componentes de producto:</p> <table border="1" data-bbox="874 712 1343 810"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="874 846 1343 1061"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)	- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)	
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki XP Method								
- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)								
- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)								
<p>Definir restricciones de producto y componentes de producto</p>	<p>- Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Definir Restricciones de Producto y componentes de producto:</p> <table border="1" data-bbox="874 1137 1343 1236"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="874 1272 1343 1550"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)	- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)	- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki XP Method								
- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)								
- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)								
- Definir Criterios de Aceptación (Ágil / No Utilizada)								
<p>Identificar requerimientos de interfaz</p>	<p>- Identificar requerimientos de interfaz (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Identificar requerimientos de interfaz:</p> <table border="1" data-bbox="874 1594 1343 1693"> <tr> <td>Alternativa / Ki Scrum Method</td> </tr> <tr> <td>- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="874 1729 1343 1930"> <tr> <td>Alternativa / Ki XP Method</td> </tr> <tr> <td>- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)</td> </tr> <tr> <td>- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)</td> </tr> </table>	Alternativa / Ki Scrum Method	- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)	Alternativa / Ki XP Method	- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)	- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)	
Alternativa / Ki Scrum Method								
- Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada)								
Alternativa / Ki XP Method								
- Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)								
- Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)								

Informe de "Ki Process"

<p>Generar trazabilidad con Req. de Usuario</p>	<p>- Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario: No posee Equivalencias.</p>
<p>Analizar los requerimientos</p>	<p>- Analizar los Requerimientos (No Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Analizar los Requerimientos:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevistas a Stakeholders (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Estrategia Digital (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada) - Entrevistas de Usuarios (No Ágil / No Utilizada) <p>Alternativa / Ki XP Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)
<p>Reunión de impacto de requerimientos</p>	<p>- Reunión de Impacto de Requerimientos (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Reunión de Impacto de Requerimientos:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
<p>Validar los requerimientos</p>	<p>- Validar los Requerimientos (Ágil) (Ki Method)</p>	<p>Validar los Requerimientos:</p> <p>Alternativa / Ki Scrum Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) - Realizar Reunión de Refinamiento (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) - Release Plan (No Ágil / No Utilizada) <p>Alternativa / Ki UX Method</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada)
<p>Definir Ambiente</p>	<p>- Definir Ambiente</p>	<p>Definir Ambiente:</p>

Informe de "Ki Process"

	(No Ágil) (Ki Method)	Alternativa / Ki XP Method - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Ajustar Checklist de Ambiente	- Ajustar Checklist (No Ágil) (Ki Method)	Ajustar Checklist: No posee Equivalencias.
Definir Problema y Alcance del Proyecto	- Definir el Problema y Alcance del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Definir el Problema y Alcance del Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Visión del Producto (Ágil / No Utilizada) - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / No Utilizada) - Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Entrevistas de Usuarios (No Ágil / No Utilizada) - Planificación de los KPI (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio (Ágil / No Utilizada) - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Análisis Preliminar del Proyecto	- Análisis Preliminar del Proyecto (No Ágil) (Ki Method)	Análisis Preliminar del Proyecto: Alternativa / Ki Scrum Method - Definir Visión del Producto (Ágil / No Utilizada) - Definir Hipótesis de Producto (Ágil / No Utilizada) - Definir Requisitos de Negocio a Satisfacer (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Entrevistas a Stakeholders (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Estrategia Digital (No Ágil / No Utilizada) - Análisis de Data (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada) - Definir Arquitectura para Apoyar Contexto y/o Necesidad (No Ágil / No Utilizada)
Definir Sitio	- Definir Sitio	Definir Sitio:

Informe de “Ki Process”

	(No Ágil) (Ki Method)	Alternativa / Ki UX Method - Viaje del Usuario (No Ágil / No Utilizada) - Card Sorting (No Ágil / No Utilizada) - Inventario de Contenido (No Ágil / No Utilizada) - Mapa del Sitio (No Ágil / No Utilizada) - Flujos (No Ágil / No Utilizada)
Crear Wireframe	- Crear Wireframe (No Ágil) (Ki Method)	Crear Wireframe: Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Presentar Internamente	- Presentación Interna (No Ágil) (Ki Method)	Presentación Interna: Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Publicar Wireframe	- Publicar Wireframe (No Ágil) (Ki Method)	Publicar Wireframe: Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Presentar al Cliente	- Presentar al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Wireframes (No Ágil / No Utilizada)
Capturar Requerimientos de Diseño Gráfico	- Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico) (Ágil) (Ki Method)	Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico): Alternativa / Ki Scrum Method - Desarrollo de Backlog (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Testeos de Wireframes (No Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki XP Method - Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario) (Ágil / No Utilizada)
Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico	- Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico (No Ágil) (Ki Method)	Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline) (No Ágil / No Utilizada)

Informe de “Ki Process”

Realizar Propuesta Gráfica	- Realizar Propuesta Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Realizar Propuesta Gráfica: Alternativa / Ki UX Method - Propuesta Gráfica (No Ágil / No Utilizada)
Presentar la Propuesta Gráfica al Cliente	- Presentar Propuesta Gráfica al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar Propuesta Gráfica al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada) Alternativa / Ki UX Method - Propuesta Gráfica (No Ágil / No Utilizada)
Configurar Archivo Fuente de Diseño	- Configurar Archivos Fuentes de Diseño (No Ágil) (Ki Method)	Configurar Archivos Fuentes de Diseño: Alternativa / Ki UX Method - Guía de Estilo (Guideline) (No Ágil / No Utilizada)
Realizar Reunión de Traspaso	- Hacer Reunión de Traspaso (No Ágil) (Ki Method)	Hacer Reunión de Traspaso: No posee Equivalencias.
Elaborar Plantilla de Interfaz Gráfica	- Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica: No posee Equivalencias.
Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica	- Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica (No Ágil) (Ki Method)	Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica: No posee Equivalencias.
Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica	- Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente (Ágil) (Ki Method)	Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente: Alternativa / Ki Scrum Method - Realizar Reunión de Revision de Sprint (Ágil / No Utilizada) - Realizar Repriorización de Product Backlog (Ágil / No Utilizada)
Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollo	- Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador (No Ágil) (Ki Method)	Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador: No posee Equivalencias.

Recomendación de Cambio Directo (Mayor Agilidad)

A continuación, se presenta una lista de cambios directos que se pueden realizar a las Actividades “No Ágiles” del Proceso. Este cambio es “1 (o varios) por 1”.

Actividad Referenciada del Proceso	Actividad Recomendada
- Definir requerimientos de producto y de componentes de productos Referencia: “Definir requerimientos de Producto y componentes de producto”	“Desarrollo de Backlog” (Ágil / Ki Scrum Method)

Informe de "Ki Process"

(No Ágil / Ki Method)	
- Definir restricciones de producto y componentes de producto Referencia: "Definir Restricciones de Producto y componentes de producto" (No Ágil / Ki Method)	"Desarrollo de Backlog" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Identificar requerimientos de interfaz Referencia: "Identificar requerimientos de interfaz" (No Ágil / Ki Method)	"Desarrollo de Backlog" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Realizar Test de Integración Referencia: "Realizar Test de Integración" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Reunión de Revision de Sprint" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Identificar Cambios en Planes Referencia: "Identificar Cambios en Planes" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Reunión de Refinamiento" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Iniciar Acciones Correctivas Referencia: "Iniciar Acciones Correctivas" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Repriorización de Product Backlog" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Actualizar Especificación de Requerimientos Referencia: "Actualizar Especificación de Requerimientos" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Repriorización de Product Backlog" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Evaluar Equipo del Proyecto Referencia: "Evaluar Equipo del Proyecto" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Reunión de Retrospectiva" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Informar Métricas definidas a interesados Referencia: "Informar Métricas definidas a Interesados" (No Ágil / Ki Method)	"Realizar Reunión de Revision de Sprint" (Ágil / Ki Scrum Method)
- Analizar los requerimientos Referencia: "Analizar los Requerimientos" (No Ágil / Ki Method)	"Definir HU de Backlog General (Historias de Usuario)" (Ágil / Ki XP Method)
- Estimar Complejidad Referencia: "Estimar Complejidad" (No Ágil / Ki Method)	"Estimar Esfuerzo y Complejidad" (Ágil / Ki XP Method)
- Estimar Esfuerzo para Integración y Test Referencia: "Estimar Esfuerzo para Integración y Test" (No Ágil / Ki Method)	"Estimar Esfuerzo y Complejidad" (Ágil / Ki XP Method)
- Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño Referencia: "Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño" (No Ágil / Ki Method)	"Estimar Esfuerzo y Complejidad" (Ágil / Ki XP Method)
- Estimar Esfuerzo para construcción Referencia: "Estimar Esfuerzo para Construcción" (No Ágil / Ki Method)	"Estimar Esfuerzo y Complejidad" (Ágil / Ki XP Method)
- Crear TEC-PROBE Referencia: "Crear TEC" (No Ágil / Ki Method)	"Estimar Esfuerzo y Complejidad" (Ágil / Ki XP Method)

Informe de "Ki Process"

(No Ágil / Ki Method)	
- Diseñar Clases Referencia: "Diseñar Clases" (No Ágil / Ki Method)	"Definir Tarjetas CRC (Class-Responsibility Collaboration Card)" (Ágil / Ki XP Method)
- Revisar Requerimientos Referencia: "Revisar Requerimientos" (No Ágil / Ki Method)	"Definir Metáforas de Proyecto y de Areas de Negocio" (Ágil / Ki XP Method)
- Identificar Cambios en Planes Referencia: "Identificar Cambios en Planes" (No Ágil / Ki Method)	"Refinar Pila de Producto" (Ágil / Ki XP Method)
- Iniciar Acciones Correctivas Referencia: "Iniciar Acciones Correctivas" (No Ágil / Ki Method)	"Añadir Elementos Pila de Producto" (Ágil / Ki XP Method)
Nota: Si no se muestra ningún elemento en esta tabla, significa que no hay cambios directos para el Proceso disponibles en este momento.	

Artefactos para Actividades Referenciadas:

Todas las actividades del Proceso que estén referenciadas a una Actividad real de un Método tienen un Artefacto asociado. Asociar los Artefactos adecuados ayuda a seguir el Método de manera correcta.

Actividad (Referencia(s))	Artefacto(s)	Referencia(s)
Estimar Complejidad - Estimar Complejidad (Ki Method)	- Especificación de Requerimientos de SW (Input) - TEC (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño - Estimar Esfuerzo para Análisis y Diseño (Ki Method)	- Especificación de Requerimientos de SW (Input) - TEC (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Estimar Esfuerzo para construcción - Estimar Esfuerzo para Construcción (Ki Method)	- Especificación de Requerimientos de SW (Input) - TEC (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Estimar Esfuerzo para Integración y Test - Estimar Esfuerzo para Integración y Test (Ki Method)	- Especificación de Requerimientos de SW (Input) - TEC (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC

Informe de "Ki Process"

		(Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Crear TEC-PROBE - Crear TEC (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Estimación Integración y Test (Input) - Estimación Análisis y Diseño (Input) - Estimación Construcción (Input) - TEC-PROBE (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estimación Integración y Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estimación Análisis y Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estimación Construcción (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Realizar Análisis - Realizar Análisis (Ki Method)	- Entrevista a Stakeholders (Input) - Especificación de Requerimientos de SW (Input) - Especificación de Requerimientos de SW (Output) - Modelo de Análisis (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Entrevistas Stakeholders (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Diseñar Componentes/Programas - Diseñar Componentes/Programas (Ki Method)	- ERS (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Modelo de Instalación (Output) - Modelo de Componentes/Programas (Output) - Lista de Componentes (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Lista de Componentes (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Diseñar Interfaces Internas - Diseñar Interfaces Internas	- ERS (Input)	- Especificación de Ambiente

Informe de "Ki Process"

<p>(Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Análisis (Output) - Modelo de Diseño (Output) 	<p>(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
<p>Diseñar Interfaces Externas - Diseñar Interfaces Externas (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Documentación Externa (Input) - Modelo de Análisis (Output) - Modelo de Diseño (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
<p>Diseñar BD - Diseñar DB (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de DB (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Diseñar Clases - Diseñar Clases (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Clases (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Clases (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Diseñar Diagramas Lógico/Físico - Diseñar Diagrama Lógico/Físico (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Diagrama Lógico/Físico (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Diagrama Lógico Físico (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Definir Patrones y Mecanismos - Definir Patrones y Mecanismos (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Análisis (Input) - Modelo de Diseño (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Implementar Comunicaciones - Implementar Comunicaciones (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de Comunicación (Input) - Código Fuente (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Comunicación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
<p>Test Unitario Comunicaciones - Test Unitario Comunicaciones (Ki Method)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Input) - Evidencia de Test Unitario (Output) - Código Fuente (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>Implementación DB - Implementar DB (Ki Method)</p>	<p>- ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de DB (Input) - DB (Output)</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - DB (Data Base) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Test Unitario DB - Test Unitario DB (Ki Method)</p>	<p>- DB (Input) - Código Fuente (Input) - DB (Output) - Evidencia de Test Unitario (Output) - Código Fuente (Output)</p>	<p>- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - DB (Data Base) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Implementar Componentes / Programas - Implementar Componentes/Programas (Ki Method)</p>	<p>- ERS (Input) - Estándares de Código (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Modelo de Clases (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Código Fuente (Output)</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Clases (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Estándares de Código (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Test Unitario Componentes / Programas - Test Unitario Componentes/Programas (Ki Method)</p>	<p>- Código Fuente (Input) - Código Fuente (Output) - Evidencia de Test Unitario (Output)</p>	<p>- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Evidencia de Test Unitario (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Crear Plan de Test - Crear Plan de Test (Ki Method)</p>	<p>- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Especificación de Ambiente</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>

Informe de "Ki Process"

	(Input) - Plan de Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output) - Plan de Test (Output)	- Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan de Test (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Crear Casos de Prueba - Crear Casos de Prueba (Ki Method)	- ERS (Input) - Modelo de Análisis (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Plan de Test (Input) - Planilla de Casos de Prueba (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla de Casos de Prueba (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Sanción Casos de Prueba - Sanción Casos de Prueba (Ki Method)	- Planilla de Casos de Prueba (Input) - Planilla de Casos de Prueba (Output)	- Planilla de Casos de Prueba (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Validación - Validación (Ki Method)	- ERS (Input) - Registro de Validación (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Registro de Validación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Verificación - Verificación (Ki Method)	- ERS (Input) - Registro de Verificación (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Registro de Verificación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Aplicación del Plan de Test - Aplicación del Plan de Test (Ki Method)	- Plan de Test (Input) - Planilla de Casos de Prueba (Input) - Evidencias de Test	- Plan de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla de Casos de Prueba

Informe de "Ki Process"

	(Output) - Reporte de Test (Output)	(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Reporte de Test (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Evidencias de Test (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Sanción de Resultados - Sanción de Resultados (Ki Method)	- Reporte de Test (Input) - Reporte de Test (Output)	- Reporte de Test (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Planificar Instalación - Planificar la Instalación (Ki Method)	- Plan de CM (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Diseño (Input) - Plan de Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan de CM (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Generar Modelo de Instalación - Generar Modelo de Instalación (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - ERS (Input) - Modelo de Instalación (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Identificar Piezas de Software - Identificar Piezas de Software (Ki Method)	- Código Fuente (Input) - Planilla Administración de Requerimientos (Input) - Registros de Administración de Configuraciones (Input) - Listado de Piezas de Software (Output)	- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Registros de Administración de Configuraciones (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Configurar Ambiente - Configurar Ambiente (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente

Informe de "Ki Process"

	(Input) - Ambiente Configurado (Output)	(Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Instalar Ambiente - Instalar Ambiente (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente (Input) - Ambiente Instalado (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Chequear Ambiente Actual - Chequear Ambiente Actual (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Checklist de Ambiente (Input) - Ambiente Chequeado (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Actualizar Checklist de Ambiente - Actualizar Checklist de Ambiente (Ki Method)	- Checklist de Ambiente (Input) - Checklist de Ambiente (Output)	- Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Actualizar Modelo de Instalación - Actualizar Modelo de Instalación (Ki Method)	- Checklist de Ambiente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Modelo de Instalación (Output)	- Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Integrar Piezas del Producto - Integrar Piezas del Producto (Ki Method)	- Código Fuente (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Modelo de Comunicaciones (Input) - Modelo de DB (Input) - Producto (Output)	- Código Fuente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Comunicación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de DB (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Elaborar Manual de Instalación - Elaborar Manual de Instalación (Ki Method)	- Listado de Piezas de Software (Input) - Manual de Instalación (Output) - Documentos Adicionales (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		- Documentación Adicional (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Elaborar Documentos Adicionales - Elaborar Documentación Adicional (Ki Method)	- Documentación Adicional (Output)	- Documentación Adicional (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Realizar Test de Integración - Realizar Test de Integración (Ki Method)	- Plan de Test (Input) - Modelo de Comunicaciones (Input) - Modelo de Instalación (Input) - Modelo de Test (Input) - Modelo de Componentes (Input) - Lista de Componentes (Input) - Reporte de Test (Output)	- Plan de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Comunicación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Componentes (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Reporte de Test (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Instalar Certificación - Instalar en Certificación (Ki Method)	- Modelo de Instalación (Input) - Producto (Input) - Manual de Instalación (Input) - Módulo de Instalación (Output)	- Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Módulo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Pasar a Producción - Pasar a Producción (Ki Method)	- Manual de Instalación (Input) - Producto (Input) - Reporte de Test (Input) - Paso a Producción (Output)	- Reporte de Test (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Paso a Producción (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Instalar en Producción - Instalar en Producción (Ki Method)	- Módulo de Instalación (Input) - Manual de Instalación (Input)	- Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Módulo de Instalación

Informe de "Ki Process"

	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo de Instalación (Input) - Producto Instalado (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Producto Instalado (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Identificar Contraparte - Identificar Contraparte (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Proyecto (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Revisar Requerimientos - Revisar Requerimientos (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Modelos (Input) - ERS (Output) - Modelos (Output) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento - Asegurar Entendimiento Común de Requerimiento (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - ERS (Input) - Entendimiento Común de Requerimiento Asegurado (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Evaluar Impacto - Evaluar Impacto (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis Preliminar (Input) - Orden de Servicio (Output) - TEC-PROBE (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - Análisis Preliminar (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Negociar y Registrar Compromisos - Negociar y Registrar Compromisos (Ki Method)	<ul style="list-style-type: none"> - TEC-PROBE (Input) - Orden de Servicio (Input) - OTE (Input) - Licitación (Input) - Planilla Adm. de Requerimientos (Output) 	<ul style="list-style-type: none"> - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Licitación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Revisar Consistencia de Requerimientos - Revisar Consistencia de Requerimientos (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Carta Gantt (Input) - Consistencia de Requerimientos Revisada (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Analizar Inconcistencia de Requerimientos - Analizar Inconcistencia de Requerimientos (Ki Method)	- Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)	- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Identificar Cambios en Planes - Identificar Cambios en Planes (Ki Method)	- Carta Gantt (Input) - Planilla de Adm de Requerimientos (Input) - Plan de Proyecto (Input) - Carta Gantt (Output) - Planilla de Adm de Requerimientos (Output) - Plan de Proyecto (Output)	- Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Iniciar Acciones Correctivas - Iniciar Acciones Correctivas (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Acciones Correctivas Iniciadas (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Recepción de Cambios - Recepción de Cambios (Ki Method)	- Solicitud de Cambio (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)	- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Análisis y Estimación de Cambios - Análisis y Estimación de Cambios (Ki Method)	- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Solicitud de Cambio (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output) - Solicitud de Cambio (Output)	- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Aprobación de Cambios - Aprobación de Cambios (Ki Method)	- Solicitud de Cambio (Input) - Solicitud de Cambio (Output)	- Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>Aprobar OS Adicionales - Aprobar OS Adicionales (Ki Method)</p>	<p>- Orden de Servicio (Input) - Orden de Servicio (Output)</p>	<p>- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Trazabilidad de Requerimientos - Actualizar Trazabilidad de Requerimientos (Ki Method)</p>	<p>- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Solicitud de Cambio (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Actualizar Especificación de Requerimientos - Actualizar Especificación de Requerimientos (Ki Method)</p>	<p>- Modelos (Input) - ERS (Input) - Modelos (Output) - ERS (Output)</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Diseño (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Componentes / Programas (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Modelo de Instalación (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Especificación de Ambiente - Actualizar Especificación de Ambiente (Ki Method)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Input) - Especificación de Ambiente (Output)</p>	<p>- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Actualizar Planes - Actualizar Planes (Ki Method)</p>	<p>- Plan de Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Desarrollar TEC-PROBE - Desarrollar TEC (Ki Method)</p>	<p>- Requerimientos (Input) - Bases de Licitación (Input) - TEC-PROBE (Output)</p>	<p>- Levantamiento de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Bases de Licitación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Realizar Valorización Económica - Realizar Valorización Económica (Ki Method)</p>	<p>- TEC-PROBE (Input) - TEC valorizado (Output)</p>	<p>- TEC (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Generar OTE - Generar OTE (Ki Method)</p>	<p>- TEC valorizado (Input) - OTE</p>	<p>- TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>

Informe de “Ki Process”

	(Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Enviar OTE - Enviar OTE (Ki Method)	- OTE (Input) - OTE Enviada (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Preparar Documento de Traspaso - Preparar el Documento de Traspaso (Ki Method)	- OTE (Input) - DTP (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Solicitar Recursos para el Proyecto - Solicitar Recursos para el Proyecto (Ki Method)	- Recursos para el Proyecto Solicitados (Output)	- “Solicitar Recursos para el Proyecto” no tiene un Artefacto . asociado.
Hacer Reunión de Traspaso - Hacer Reunión de Traspaso (Ki Method)	- DTP (Input) - Orden de Servicio (Input) - OTE (Input) - TEC (Input) - DTP (Output)	- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto - Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto (Ki Method)	- Reunión Agendada (Output)	- “Agendar Fecha de Reunión de Inicio de Proyecto” no tiene un Artefacto . asociado.
Revisar Información - Revisar Información (Ki Method)	- DTP (Input) - DTP (Output)	- Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Generar TEC de Costos - Generar TEC de Costos (Ki Method)	- TEC-PROBE (Input) - TEC de Costos (Output)	- TEC de Costos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Registrar Presupuesto del Proyecto - Registrar Presupuesto del Proyecto (Ki Method)	- TEC-PROBE (Input) - TEC de Costos (Input) - OTE (Input)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC de Costos (Ki Method Artifacts)

Informe de "Ki Process"

	- TEC de Costos (Output)	(InputOutput / Incluido)
Identificar Riesgos del Proyecto - Identificar Riesgos del Proyecto (Ki Method)	- Checklist de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Checklist de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Evaluar el Impacto y Probabilidad del Riesgo - Evaluar Impacto y Probabilidad del Riesgo (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Establecer Estrategia de Mitigación y Planes de Contingencia - Establecer Estrategias de Mitigación y Planes de Contingencia (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Generar Estructura de Directorios del Proyecto - Generar Estructura de Directorios del Proyecto (Ki Method)	- Directorio del Proyecto (Output)	- Directorio del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar Configuración del Proceso - Generar Configuración del Proceso (Ki Method)	- Configuración del Proceso (Output)	- Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar Plan de Proyecto - Generar Plan de Proyecto (Ki Method)	- OTE (Input) - Lista de Riesgos Preliminar (Input) - Asignación de Roles Preliminar (Input) - Carta Gantt General (Input) - Configuración de Proceso (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Plan de Proyecto (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Actualizar Asignación de Roles - Actualizar Asignación de Roles (Ki Method)	- Asignación de Roles (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Configuración de Proceso (Input) - OTE (Input) - Asignación de Roles (Output)	- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de “Ki Process”

		- Asignación de Roles (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos - Desarrollar Gantt con actividades, plazos y recursos (Ki Method)	- Carta Gantt General (Input) - TEC (Input) - Análisis Preliminar (Input) - Asignación de Roles (Input) - Plan del Proyecto (Input) - Carta Gantt General (Output) - Carta Gantt Iteración (Output)	- Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Análisis Preliminar (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Asignación de Roles (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt Iteración (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar Documento de Kick Off - Generar Documento Kick Off (Ki Method)	- Entrevistas a Stakeholders (Input) - OTE (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt General (Input) - Kick Off (Output)	- Entrevistas Stakeholders (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Kick Off (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Reunión Kick Off - Reunión Kick Off (Ki Method)	- Kick Off (Input) - Kick Off (Output) - Minuta (Output)	- Kick Off (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Generar Carta Gantt de Iteración Siguiente - Generar Carta Gantt de Iteración Siguiente (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Carta Gantt Iteración (Output) - Plan de Proyecto (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt Iteración (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Generar y Enviar Acta de Cierre - Generar y Enviar Acta de Entrega (Ki Method)	- OCE (Output) - Acta de Entrega/Cierre (Output)	- Acta de Entrega (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - OCE (Ki Method Artifacts)

Informe de "Ki Process"

		(Output / Incluido)
Resolver Temas Pendientes PPQA - Resolver Temas Pendientes de PPQA (Ki Method)	- Verificación de Proceso (Input) - Artefactos no conformes (Input) - Artefactos Revisados (Output)	- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Recolectar Métricas del Proyecto - Recolectar Métricas del Proyecto (Ki Method)	- Registro de Horas (Input) - Close Out (Output)	- Registro de Horas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Close Out (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Realizar Close Out - Realizar Close Out (Ki Method)	- Acta de Entrega/Cierre (Input) - Close Out (Input) - Close Out (Output) - Acta de Entrega (firmada) (Output)	- Close Out (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Acta de Entrega (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Evaluar Equipo del Proyecto - Evaluar Equipo del Proyecto (Ki Method)	- Close Out (Input) - Evaluación de Desempeño (Output)	- Close Out (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Evaluación de Desempeño (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Hacer Seguimiento de Riesgos del Proyecto - Hacer Seguimiento de Riesgos del Proyecto (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Identificar Nuevos Riesgos - Identificar Nuevos Riesgos (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Checklist de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Checklist de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Mitigar el Impacto del Riesgo - Mitigar el Impacto del Riesgo (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Ejecutar Plan de Contingencia - Ejecutar Plan de Contingencia (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Lista de Riesgos (Output) - Plan de Proyecto (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Revisar Reporte PPQA - Revisar Reporte de PPQA (Ki Method)	- Verificación de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)	- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Hacer seguimiento de otras actividades - Hacer seguimiento de otras actividades	- Productos de Trabajo Específicos (Input)	- Productos de Trabajo Específicos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)

Informe de "Ki Process"

(Ki Method)	- Productos de Trabajo Específicos (Output)	
Hacer seguimiento actividades planificadas - Hacer seguimiento de actividades planificadas (Ki Method)	- Minuta de Reunión (Input) - Plan de Proyecto (Input) - Cartas Gantt (Input) - Plan de Proyecto (Output) - Cartas Gantt (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Carta Gantt Iteración (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Hacer Reunión de Operaciones/Vertical - Hacer Reunión Vertical (Operaciones) (Ki Method)	- Minuta de Reunión de Operaciones (Input) - Minuta de Reunión de Operaciones (Output)	- Minuta de Operaciones (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Comunicar Cambios a los Afectados - Comunicar Cambios a Afectados (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt (Input) - Minuta de Reunión (Input) - Email Informativo (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Control de Presupuesto del Proyecto - Control del Presupuesto del Proyecto (Ki Method)	- Email Informativo (Input) - TEC de Costo (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Evaluar Estado - Evaluar Estado (Ki Method)	- Plan de Proyecto (Input) - Lista de Riesgos (Input) - Carta Gantt (Input) - Evaluación de Estado (Output)	- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Carta Gantt (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Evaluación de Estados (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Actualizar Trazabilidad - Actualizar Trazabilidad (Ki Method)	- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos	- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)

Informe de "Ki Process"

	(Output)	
Determinar Criterio de Evaluación de Propuesta - Determinar Criterio de Evaluación de Propuestas (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Lista de Productos a Adquirir (Input) - Documento de Evaluación (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Productos a Adquirir (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Buscar Proveedores Candidatos - Buscar Proveedores Candidatos (Ki Method)	- Documento de Evaluación (Input) - Fichas de Proveedores (Output)	- Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Lista de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Enviar Especificaciones a Proveedores - Enviar Especificaciones a Proveedores (Ki Method)	- Especificaciones (Input) - Fichas de Proveedores (Input) - Condiciones de Evaluación del Producto (Input) - Especificaciones Enviadas a Proveedores (Output)	- Lista de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Transacciones (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Condiciones de Evaluación del Producto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Recepcionar Propuesta - Recepcionar Propuestas (Ki Method)	- Consultas del Proveedor (Input) - Propuestas de Proveedores (Output) - Respuestas al Proveedor (Output)	- Consultas del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Respuestas al Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Evaluar Propuestas de acuerdo a Criterios Establecidos - Evaluar Propuestas de acuerdo a criterios establecidos (Ki Method)	- Propuestas de Proveedores (Input) - Documento de Evaluación (Output)	- Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Seleccionar y Notificar Proveedor - Seleccionar y Notificar Proveedor (Ki Method)	- Documento de Evaluación (Input) - Propuesta del Proveedor (Input) - Notificación al Proveedor (Output)	- Documento de Evaluación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

		- Proveedor Seleccionado (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Negociar Condiciones Finales y Formalizar Acuerdos - Negociar condiciones finales y Formalizar Acuerdos (Ki Method)	- Propuesta del Proveedor (Input) - Acuerdos con Proveedor (Output) - Planes del Proveedor (Output)	- Propuestas de Proveedores (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Determinar Producto o Servicio a Adquirir - Determinar Servicio o Producto a adquirir (Ki Method)	- Lista de Requerimientos (Input) - RFP (Output) - Solicitud de Cotización (Output)	- Solicitud de Cotización (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - RFP (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ejecutar Acuerdo - Ejecutar Acuerdo (Ki Method)	- Planes del Proveedor (Input) - Acuerdo Ejecutado (Output)	- Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Evaluar Producto o Servicio - Evaluar Producto o Servicio (Ki Method)	- Acuerdos con Proveedor (Input) - Planes del Proveedor (Output)	- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planes del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Aceptación del Producto o Servicio - Aceptar Producto o Servicio (Ki Method)	- Acuerdos con Proveedor (Input) - Email de Aceptación de Producto (Output) - Lista de Incumplimientos (Output)	- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email de Aceptación de Producto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Lista de Incumplimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ejecutar Implementación del Producto o Servicio - Ejecutar Implantación del Producto o Servicio (Ki Method)	- Consideraciones del Proveedor (Input) - Especificación de Ambiente (Input) - Manual de Instalación (por Proveedor) (Input) - Plan del Proyecto (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Consideraciones del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Manual de Instalación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de “Ki Process”

<p>Evaluar Proveedor - Evaluar Proveedor (Ki Method)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Input) - Ficha del Proveedor (Evaluación) (Output)</p>	<p>- Acuerdos con Proveedor (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Evaluación del Proveedor (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Recolectar datos de las mediciones - Recolectar datos de las mediciones (Ki Method)</p>	<p>- Datos de la medición (Output) - Registro de Horas (Output) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output)</p>	<p>- Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Registro de Horas (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Analizar los datos recolectados - Analizar los datos recolectados (Ki Method)</p>	<p>- Datos de la medición (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Resultados del Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Almacenar datos recolectados - Almacenar datos recolectados (Ki Method)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Input) - Datos de la medición (Input) - Datos Recolectados Almacenados (Output)</p>	<p>- Datos de la Medición (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Comunicar los resultados - Comunicar los Resultados (Ki Method)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Input) - Reporte de Resultados (Output)</p>	<p>- Resultados del Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Reporte de Resultados (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Establecer Objetivos de la Medición - Establecer objetivos de la medición (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos Estratégicos (Input) - Necesidades de las Verticales (Input) - Minutas de Reunión de Revisión por Dirección (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos Estratégicos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Necesidades de las Verticales (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minutas de Reunión de Revisión por Dirección (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Especificar Mediciones - Especificar Mediciones (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>

Informe de “Ki Process”

<p>Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento - Especificar recolección de datos y procedimientos de almacenamiento (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Especificar procedimientos de análisis - Especificar procedimientos de análisis (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Informar Métricas definidas a interesados - Informar Métricas definidas a Interesados (Ki Method)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Input) - Metricas Definidas informadas a Interesados (Output)</p>	<p>- Objetivos de Medición - Medición y Análisis (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Calendarizar Revisión PPQA - Calendarizar PPQA (Ki Method)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Output) - Email Informativo a Stakeholders (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Calendario de Actividades de PPQA (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Monitorear Calendario de Actividades PPQA - Monitorear Calendario de Actividades de PPQA (Ki Method)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Input) - Calendario de Actividades de PPQA (Output)</p>	<p>- Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Calendario de Actividades de PPQA (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Verificación de Procesos y Productos - Verificación de Procesos y Productos (Ki Method)</p>	<p>- Verificación de Proceso (Input) - Configuración de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)</p>	<p>- Configuración del Proceso (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Seguimiento de no cumplimientos previos - Seguimiento de No Cumplimientos previos (Ki Method)</p>	<p>- Verificación de Proceso (Input) - Verificación de Proceso (Output)</p>	<p>- Verificación de Proceso (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Comunicar Resultados - Comunicar resultados (Ki Method)</p>	<p>- Email Informativo (Output)</p>	<p>- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Generar Plan de CM - Generar Plan de CM (Ki Method)</p>	<p>- Plan de CM (Output)</p>	<p>- Plan de CM (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>

Informe de "Ki Process"

Obtener Línea Base Inicial - Obtener Línea Base inicial (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Línea Base (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Líneas Base (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Categorizar Línea Base - Categorizar Línea Base (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Planilla de Registro de Métricas (Input) - CI's Categorizados (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - CI's (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ingresar CI's a la CMDB - Ingresar piezas a la CMDB (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - CI's Categorizados (Input) - CI's Ingresados a CMDB (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Distribuir piezas a fábricas - Distribuir piezas a fábricas (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Recibir piezas de fábrica e ingresar a CMDB - Recibir piezas de fábricas e ingresar a CMDB (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Piezas de Fabrica Recibidas e Ingrezadas a CMDB (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Distribuir a Integradores - Distribuir piezas a integradores (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Recibir piezas de Integradores e ingresar a CMDB - Recibir piezas de integradores e ingresar a CMDB (Ki Method)	- Piezas de Software (Input) - Piezas de Integradores Recibidas e Ingrezadas a CMDB (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Autorizar nueva Línea Base - Autorizar nueva línea base (Ki Method)	- Mail Informativo (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Publicar nueva Línea Base - Publicar nueva línea base (Ki Method)	- Mail Informativo (Input) - Línea Base (Output)	- Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)
Notificar a los afectados sobre Líneas Base - Notificar a afectados sobre líneas base (Ki Method)	- Piezas de Software (Output)	- Listado de Piezas de Software (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Analizar y Documentar Solicitudes de Cambio - Analizar y Documentar solicitudes de cambio (Ki Method)	- Solicitudes de Cambio (Input) - Solicitudes de Cambio Documentadas y Analizadas (Output)	- Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>Revisar y Seguir el estado de las Solicitudes de Cambio - Revisar y Seguir el estado de las solicitudes de cambio (Ki Method)</p>	<p>- Solicitudes de Cambio (Input) - Minuta de Reunión o Mail Informativo (Output)</p>	<p>- Solicitud de Cambio (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Email Informativo (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Controlar los CI's - Controlar los CI's (Ki Method)</p>	<p>- CI's (Input) - CI's Controlados (Output)</p>	<p>- CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Revisar y Documentar Cambios de los CI's - Revisar y Documentar cambios de los CI's (Ki Method)</p>	<p>- CI's (Input) - Historial de Revisiones (readme.txt) (Output)</p>	<p>- CI's (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Historial de Revisiones (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Monitorear el Plan de CM - Monitorear el Plan de CM (Ki Method)</p>	<p>- Plan de CM (Input) - Plan de CM (Output)</p>	<p>- Plan de CM (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Realizar Auditorías - Realizar Auditorías (Ki Method)</p>	<p>- Líneas Base (Input) - Planilla de Verificación de Proceso (Output)</p>	<p>- Líneas Base (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla Verificación del Proceso (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Definir requerimientos de producto y de componentes de productos - Definir requerimientos de Producto y componentes de producto (Ki Method)</p>	<p>- Requerimientos (Input) - Especificación de Transacciones (Output) - Modelos (de Casos de Uso) (Output) - ERS (Output)</p>	<p>- Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Especificación de Transacciones (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Definir restricciones de producto y componentes de producto - Definir Restricciones de Producto y componentes de producto (Ki Method)</p>	<p>- ERS (Input) - Modelos (Input) - ERS (Output) - Modelos (Output)</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Identificar requerimientos de interfaz - Identificar requerimientos de interfaz (Ki Method)</p>	<p>- Modelos (Input) - ERS (Input) - Modelos (Output)</p>	<p>- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>

Informe de "Ki Process"

	- ERS (Output)	
Generar trazabilidad con Req. de Usuario - Generar trazabilidad con Requerimientos de Usuario (Ki Method)	- ERS (Input) - Planilla de Administración de Requerimientos (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Analizar los requerimientos - Analizar los Requerimientos (Ki Method)	- Planilla de Adm. de Requerimientos (Input) - ERS (Input) - Planilla de Adm. de Requerimientos (Output) - ERS (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Planilla de Administración de Requerimientos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Reunión de impacto de requerimientos - Reunión de Impacto de Requerimientos (Ki Method)	- Lista de Riesgos (Input) - Plan de Proyecto (Input) - ERS (Input) - Lista de Riesgos (Output) - Plan de Proyecto (Output) - ERS (Output) - Minuta de revisión de impacto de requerimientos (Output)	- Lista de Riesgos (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Validar los requerimientos - Validar los Requerimientos (Ki Method)	- ERS (Input) - ERS (Output)	- Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Definir Ambiente - Definir Ambiente (Ki Method)	- Requerimientos (Input) - Especificación de Ambiente (Output)	- Requerimientos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Ajustar Checklist de Ambiente - Ajustar Checklist (Ki Method)	- Especificación de Ambiente (Input) - Checklist de Ambiente (Output)	- Especificación de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Checklist de Ambiente (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)

Informe de "Ki Process"

<p>Definir Problema y Alcance del Proyecto - Definir el Problema y Alcance del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- Entrevistas a Stakeholders (Input) - Visión (Output) - Plan del Proyecto (Output) - Análisis de Entrevistas a Stakeholders (Output)</p>	<p>- Entrevistas Stakeholders (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Visión del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Plan del Proyecto (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Análisis de Entrevistas a Stakeholders (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Análisis Preliminar del Proyecto - Análisis Preliminar del Proyecto (Ki Method)</p>	<p>- OTE (Input) - Minuta (Input) - Email (Input) - Análisis Preliminar (Output)</p>	<p>- Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Análisis Preliminar (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Definir Sitio - Definir Sitio (Ki Method)</p>	<p>- Inventario de Contenidos (Output) - RAD (Output)</p>	<p>- RAD (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Crear Wireframe - Crear Wireframe (Ki Method)</p>	<p>- Inventario de Contenidos (Input) - RAD (Input) - Wireframe (Output)</p>	<p>- RAD (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Wireframe (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Presentar Internamente - Presentación Interna (Ki Method)</p>	<p>- Wireframe (Input) - Wireframe (Output)</p>	<p>- Wireframe (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)</p>
<p>Publicar Wireframe - Publicar Wireframe (Ki Method)</p>	<p>- Planilla de Propuesta Gráfica (Input) - Wireframe Publicado (Output)</p>	<p>- Planilla de Propuestas Gráficas (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)</p>
<p>Presentar al Cliente - Presentar al Cliente (Ki Method)</p>	<p>- Minuta de Reunión (Output)</p>	<p>- Minuta de Reunión (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>
<p>Capturar Requerimientos de Diseño Gráfico - Capturar Requerimientos (de Diseño Gráfico)</p>	<p>- RAD (Output)</p>	<p>- RAD (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)</p>

Informe de “Ki Process”

(Ki Method)		
Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico - Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico (Ki Method)	- Material Recopilado y Revisado (Output)	- “Recopilar y Revisar Material para el Diseño Gráfico” no tiene un Artefacto . asociado.
Realizar Propuesta Gráfica - Realizar Propuesta Gráfica (Ki Method)	- Propuesta Gráfica (Output)	- Propuesta Gráfica (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Presentar la Propuesta Gráfica al Cliente - Presentar Propuesta Gráfica al Cliente (Ki Method)	- Propuesta Grafica Presentada al Cliente (Output)	- “Presentar Propuesta Gráfica al Cliente” no tiene un Artefacto . asociado.
Configurar Archivo Fuente de Diseño - Configurar Archivos Fuentes de Diseño (Ki Method)	- Archivo Fuente de Diseño Configurado (Output)	- “Configurar Archivos Fuentes de Diseño” no tiene un Artefacto . asociado.
Realizar Reunión de Traspaso - Hacer Reunión de Traspaso (Ki Method)	- OTE (Input) - TEC (Input) - OS Firmada (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Input) - Documento de Traspaso del Proyecto (Output)	- Orden de Servicio (OS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Orden de Traspaso Efectivo (OTE) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - TEC (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Documento de Traspaso del Proyecto (DTP) (Ki Method Artifacts) (InputOutput / Incluido)
Elaborar Plantilla de Interfaz Gráfica - Elaborar Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method)	- Wireframe (Input) - Maqueta Gráfica (Input) - ERS (Input) - Inventario de Contenidos (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Output)	- Wireframe (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Maqueta Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Especificación de Requisitos de Software (ERS) (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Inventario de Contenidos (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica - Revisar Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Checklist Plantillas de Diseño (Output)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Informe de “Ki Process”

		- Checklist de Plantillas de Diseño (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica - Presentar Plantillas de Interfaz Gráfica al Cliente (Ki Method)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Mail de Aprobación (Output)	- Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Email de Aprobación (Ki Method Artifacts) (Output / Incluido)
Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollo - Entregar Plantillas de Interfaz Gráfica a Desarrollador (Ki Method)	- Mail de Aprobación (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Input) - Plantillas de Interfaz Gráfica Entregadas (Output)	- Email de Aprobación (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido) - Plantillas de Interfaz Gráfica (Ki Method Artifacts) (Input / Incluido)

Nota: Cuando las Actividades no tienen Artefactos asociados puede deberse a dos razones. 1) El Proceso no tiene el Modelo de Configuración de Método correspondiente. o 2) El Modelo de Configuración de Método referenciado tiene la Actividad sin un Artefacto asociados.

Actividades no referenciadas:

A continuación, se muestra la lista de Actividades no referenciadas y sus Artefactos.

Actividad	Artefacto(s)
Reunión de Inicio de Proyecto	- TEC-PROBE (Input) - OTE (Input) - Reunión de Inicio de Proyecto (Output)